

प्रोफेसर रमणलाल मेहताजी द्वारा संकलित आगरा घराने की राग भिमपलास की बंदिश का सौंदर्यात्मक अध्ययन

प्रा.डॉ.संतोष किसनराव खंडारे
संगीत विभाग प्रमुखए मधुकरराव पवार कला महाविद्यालय, मुर्तीजापुर
Corresponding author- प्रा.डॉ.संतोष किसनराव खंडारे
Email- santoshkhandare76@gmail.com

सारांश – रमणलाल मेहता द्वारा संकलित, स्वरांकित आगरा घराने की इस बंदिश में राग का प्रतीक दिखाई देता है। स्वर-रचना निर्माण के माध्यम से राग का रूप स्पष्टतासे, विशेषतापूर्ण मालूम पड़ता है। आगरा घराने की खानदानी बंदिशें जो इस घराने के अनुयायियों द्वारा रची गई हैं, इन बंदिशों में राग का निर्गुण रूप विद्यमान है, जबकि शब्द, आलापी, बोल और तानयुक्त गायकी सगुण रूप है। बंदिश को रचना की दृष्टि से सही तरीके से बांधा गया है। जिसके कारण राग का सगुण रूप हमारे मन-मस्तिष्क पर तेज चमकता है। यह बंदिश श्रृंगार, भक्ति, करुण तथा वीर रस से ओतप्रोत भरी पड़ी है। इस पारंपारिक बंदिशों के काव्य में 'यमक' का प्रयोग बड़े कुशलतापूर्वक और चतुराई से किया हुआ मालूम पड़ता है, जिससे बंदिशों में रचनाकार की कलाकृति, उच्च विचार से काव्य की शोभा बढ़ाई है। बंदिश की काव्य रचना में शब्दों को बार-बार दोहराया गया है, जिसके कारण आगरा घराने की बंदिशें अन्य घरानों की बंदिशों से अलग, नाविन्यपूर्ण, उत्साहवर्धक, चौतन्मय दिखाई पड़ती हैं।
आगरा घराने की यह खानदानी बंदिशें सहज सरल शब्दों का चयन द्वारा रची गई हैं, जिससे बंदिशों का उच्चारण सहजता से होकर काव्य का स्पष्ट अर्थ और काव्य का भावार्थ, भावनाएं, उपदेश, आनंद देने में सफल हुई है।

प्रस्तावना – आगरा घराने की इन अप्रचलित बंदिशों की भाषा, शब्द योजना, बंदिश का शिस्तबद्धतासे विस्तार, राग के स्वरों को प्रवाहित करके बंदिश में मौजूद स्वरों की मोहक रचना द्वारा रागस्वरूप को उजागर करती है। स्वरों के अद्भुत, रम्य, आकर्षक, अलग अस्तित्व का आनंद बंदिशों से प्राप्त होता है। आगरा घराने की यह बंदिशें अपने आप में विविधता से भरी हुई हैं। जिसके

कारण संगीत अभ्यासक, विद्यार्थी, संशोधक, शिक्षक इन सभी को यह बंदिशें अपने सौंदर्यदृष्टिसे आकर्षित करती रही हैं। इन बंदिशों में मौजूद काव्यतत्व, स्वरतत्व, लयतत्व और सौंदर्यतत्व को खोजकर जनमानस तक पहुंचाना उद्देश्य है। ताकि इस बंदिश का अनोखापन, सुंदरता, रसिलापन, नादमाधुर्य, स्वरमाधुर्य, लयमाधुर्य इन विविध गुणों द्वारा सभी वर्ग इसका आनंद उठा सके

राग भिमपलासी बंदिश

ताल-त्रिताल	स्वरांकन	मध्यलय	
			स्थायी
नि प ग म	प - नि -	- - सां -	नि ध प -
अ ज हूँ न	आ ५ ५ ५	५ ५ ये ५	श्या ५ म ५
3	X	2	0
म ग रे सा	मम मग पप पम	पनि निप नि सां	- नि ध प
मो री आ ली	कैऽ सेऽ कर रऽ	मऽ नऽ स म	५ आ ५ उं
3	X	2	0

अंतरा

	- प ग म	प नि नि सां	- नि सां रे
	५ आ व न	के ५ दि न	५ बी त ग
	X	2	0
सं निसां ध प	- मप ग म	प नि प पनि	सानि ध - प
य ५ऽ हैं ५	५ निस दी न	जी या दुः खऽ	५ऽ पा ५ उं
3	X	2	0

स्थायी
अज हूँ न आये प्याम,
मोरी आली कैसे कर मन समझाऊँ।।
अंतरा
आवन के दिन बीत गए हैं,
निसदीन जीया दुःख पाऊँ।।
भिमपलासी राग के साहित्य विरह भावना विषय के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत यदापी स्वर प्रदान है, फिर भी उसमें शब्दों का

भी विशेष रूप से बहुत महत्व है। प्रस्तुत बंदिश में नायिका की मन वेदना, मनःस्थिति तथा हृदय व्याकुलता राग भिमपलासी बंदिश में प्रदर्शित की गई है। काव्य – राग भिमपलासी बंदिश का स्वर और लय स्तरपर अध्ययन करने से पहले सांगीतिक दृष्टि से इस गीत के काव्यरचना का अध्ययन करेंगे।
स्थायी काव्यार्थ –
प्रस्तुत बंदिश के काव्य में नायिका कहती है, अज हूँ न आये श्याम, अर्थात् श्याम अभी तक नहीं आये है, नायिका आगे कहती है, 'मोरी आली कैसे कर मन समझाऊँ' रचनाकारने यहां नायिका की सखी के रूप में 'आली'

शब्द का प्रयोग किया हुआ प्रतीत होता है। यहां नायिका अपनी सखी से संवाद करते दिखाई है। वह अपने सखी से कहती है, मेरी प्रिय सखी मैं अपने मन को कैसे समझाऊं क्योंकि अभी तक श्याम नहीं आये, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है।

रचनाकारने “अभीतक” शब्द का प्रयोग न करते हुए “अज” शब्द का प्रयोग किया है, जिससे गाते समय उच्चारण में सहजता रहे व सुननेवाले रसिक श्रोताओं को भी रंजक लगे, इसलिये साहित्यकार की यह सोच उनके गहन, चिंतन व मनन की गहराई स्पष्ट करती है।

अंतरा काव्यार्थ –

अंतरे में नायिका निराश होकर कहती है, ‘आवन’ के अर्थात् उनके आनेके दिन अब बित चुके हैं, ‘निसदिन जीया दुःख पाऊँ’ हर दिन श्याम की याद में मेरा हृदय दुःखी हो जाता है। रचनाकारने यहां कृष्ण को नायक और उसकी प्रियसी को नायिका के रूप में रखना अधिक संगत माना है, जो साहित्य के विषय को सार्थक बनाने और न्याय देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नायिका अपने हृदय की या मन की, अपने प्रियतम मोहन को मिलने की आस लगाये बैठी है। उसकी आँखे राह देखकर थक चुकी है, लेकिन श्याम अभी तक नहीं लौटे और उनके आने की अब संभावना बहुत कम है, क्योंकि उन्हे जा कर बहुत दिन बीत चुके हैं, फिर भी हर दिन उनको याद करके मन दुःखी हो जाता है, जिससे मन की व्याकुलता और भी बढ़ गई है।

भिमपलासी राग के आगरा घराने की इस बंदिश में साहित्य का विषय बहुत सामान्य मालूम पड़ता है, परंतु इस सामान्य विषय को लेकर रचनाकार ने अपनी विचारशीलता तथा ज्ञान के आधार पर विशिष्ट शब्दरचना के द्वारा नायिका के हृदय की वेदना को आँखों के सामने उजागर करने का प्रयास किया है, तथा शब्द के द्वारा उस वेदना की प्रचिती करवाने की कोशिश रचनाकारने की है।

बंदिश में यदि स्वर किसी राग के प्राण होते हैं तो शब्द उसका जीवन होते हैं। बंदिश में शब्दों के सही और मधुर उच्चारण से राग के स्वरों की आत्मा जाग उठती है। प्रस्तुत काव्य में ‘श्याम’ यह जोडाक्षर आया है, पारंपारिक गीतों में जोडाक्षर युक्त शब्द होगा, तो वह शब्द उच्चार सुलभ करने की रीत है, इसीकारण यहा पर श्याम जोडाक्षर शब्द को 4 मात्रा में फोड़ करके ‘श्या 5 म 5’ उच्चार सुलभ किया है।

तात्पर्य – यह संपूर्ण रचना गायन के लिए उच्चार सुलभ है। राग गायन की दृष्टि से देखा जाए तो बंदिश की शुरुवात 13 वी मात्रा से शुरू होती है।

बंदिश

स्थायी

अ ज हूँ न आ ये श्या म

मो री आ ली कै से क र म न स म झा ऊँ

अंतरा

आ व न के दि न बी त ग ए है

नि स दि न जी या दुःख पा ऊ

उपर अधोरेखांकित किये हुए – अ, ज, ह, न, य, म, र, क, स, उ, द इन अक्षरों के पुनरावृत्ती से जो छोटे-छोटे अनुप्रास तैयार हुवे हैं, उनकी गितों के नादमाधुर्य में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रचनाकारने इस बंदिश की रचना पदन्यास के प्रकार से की हुई दिखाई पड़ती है। जिसमें स्थायी के ‘समझाऊँ’ और अंतरे के ‘पाऊँ’ शब्द में अनुप्रास का प्रयोग करके काव्य की शोभा बढ़ाई है। यह उच्च कोटि की बंदिश आगरा घराने के गायकोने गाकर इसमें अपने गायन द्वारा प्राण भरकर आज तक जीवित रखी है। रचनाकार की यह सोच, यह विचार, यह कल्पना वास्तव में प्रशंसनीय है।

इस गीत की काव्यरचना विरह रस से अनुकूल और नादमधुर है। गायनाभिव्यक्ती के दृष्टीसे काव्य निश्चित ही उत्तम दर्जे का है। स्वर अभ्यास के

बंदिश में प्रयुक्त स्वर मात्रा सुची

पंक्ति/स्वर	८	३	४ ^{1/2}	१ ^{1/2}	कुल
सा	2	3	4 ^{1/2}	1 ^{1/2}	10
रे	—	1	1	—	2
गु	1	1 ^{1/2}	1	1	4 ^{1/2}
म	1	3	1	1 ^{1/2}	6 ^{1/2}
प	5	3 ^{1/2}	4	5	17 ^{1/2}
ध	1	1	1	2	5
नि	6	3	3 ^{1/2}	2	14 ^{1/2}
कुल	16	16	16	12	60

दृष्टि से देखा जाये तो इस बंदिश के स्वररचना में भिमपलासी राग के राग दर्शक स्वरसमुदाय निम्नलिखित है।

राग स्वरूप –

- 1) गीत की प्रथम पंक्ति – गु म प नि , नि ध प
- 2) गीत की द्वितीय पंक्ति – म गु प , नि ध प
- 3) गीत की तृतीय पंक्ति – व गु म प नि नि , नि सां रें
- 4) गीत की चौथी पंक्ति – गु म प नि

‘गु म प नि’ यह राग वाचक स्वर समुदाय गीत की पहली, तिसरी, तथा चौथी पंक्ति में पुनरावृत्त हुआ है। प्रस्तुत बंदिश की प्रथम पंक्ति में – गु म प नि सां ‘आरोह’ और प्रथम द्वितीय पंक्ति में संयुक्त रूपसे सां नि ध प म गु रे सा इस प्रकार स्पष्ट रूप से ‘अवरोह’ दिखाई देता है। यही पर राग खुलकर सामने आता है, जो बंदिश की उच्च दर्जा का प्रतीक है।

उपरोक्त विश्लेषण से रचनाकारने राग भिमपलासी का स्वरूप प्रभावी ढंग से बंदिश में दिखाया है, राग स्वरूप के उपर उनकी पकड़ तथा बंदिश की रचना निर्माण में कोई शिथिलता नहीं है। जो स्वर समुदाय बार-बार आये है, उनको हम रागवाचक स्वर समुदाय कहते हैं।

उदा.– गु म प नि, नि ध प, म गु प

राग विश्लेषण –

राग भिमपलासी काफी धाट से निर्माण हुआ है। इसका वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर षड्ज माना जाता है। आरोह में ऋषभ – धैवत वर्ज होने के कारण इस राग की जाती ओडव-सम्पूर्ण मानी गई है। न्यास के स्वर – सा गु म प तथा समप्रकृतिक राग – बागेश्री है।

आरोह – नि सा गु म , प , नि , सां

अवरोह – सां नि ध प , म प गु म , गु रे सा

पकड़ – नि सा म , म प गु म , गु रे सा

निरीक्षण –

1. प्रस्तुत बंदिश में गु नि कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किया जाता है।
2. आरोह में रे ध वर्जित है।
3. अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग होता है।
4. इसमें सा म और म ग की संगति बार – बार दिखाते हैं।
5. नि के साथ सा के तथा ग के साथ म का मीड दिखाने की परंपरा है।
6. यह करुण प्रकृतिका राग है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, धृपद – धमार आदि सभी गाये बजाये जाते हैं।
7. दिन में गाए जाने वाले रागों में राग भिमपलासी अति मधुर और कर्णप्रिय राग है।
8. भिमपलासी राग का समप्रकृतिक राग बागेश्री है।
9. राग भिमपलासी के अवरोह में धैवत स्वर को पंचम का तथा ऋषभ स्वर को षड्ज का कण स्वर लगाने से राग की शोभा विशेष रूप से बढ़ती है।
10. भिमपलासी राग की विशेषता यह है कि कोमल निषाद को ऊपर की श्रुति में गाते हैं।

राग भिमपलासी पूर्वांगप्रधान राग है।

11. इस राग की प्रकृतिगंभीर तथा भक्ति रस और श्रृंगार रस से परिपूर्ण है।
12. इस लोकप्रिय राग में षड्ज-मध्यम और पंचम-गांधार स्वरों को मिड के साथ विशेष रूप से गाया है।

स्वर प्रधानता – इस बंदिश में आई हुई स्वररचना में क्रमशः किस प्रकार स्वर प्राधान्य दिए है यह देखेंगे। प्रस्तुत बंदिश की स्थायी ताल त्रिताल के दो आवर्तन में यानी 32 मात्रा में और अंतरा पौने दो आवर्तन में यानी 28 मात्रा में बंदिस्त किया गया है। 32 मात्रा कि स्थायी तथा 28 मात्रा का अंतरा 32 + 28 = 60 मात्रा में यह बंदिश बंधी हुई है।

इन 60 मात्रों का प्राधान्यक्रम निम्नलिखित है।		
1)	पंचम	— 17 ^{1/2}
2)	निषाद	— 14 ^{1/2}
3)	षड्ज	— 10
4)	मध्यम	— 6 ^{1/2}
5)	धैवत	— 5
6)	गांधार	— 4 ^{1/2}
7)	रिषभ	— 2
कुल		= 60

प्रस्तुत बंदिश स्थायी की शुरुआत 13 मात्रा से दर्शायी गयी है, जिसमें स्थायी 32 मात्रा और अंतरा 28 मात्रा कुल 60 मात्रा है। लेकिन ताल की दृष्टि से सम पर आने के लिये 4 मात्रा का होना जरूरी है, इसलिए अंतरे के शुरुआत में 'अजहूँ' चार मात्रा का स्थायी का मुखड़ा लेकर अंतरा शुरु होता है। जिससे ताल की दृष्टि से संपूर्ण 64 मात्राएं होती हैं। काव्य की दृष्टि से इस बंदिश की 60 मात्राएं होती हैं, किंतु ताल संगीत का आत्मा होने के कारण मात्रोंका हिसाब लगाते समय बंदिशमें जो पुनरावृत्ति हुई है, उससे संपूर्ण मात्रावकाश 64 मात्रा का होता है। प्रस्तुत बंदिश निर्माण में रचनाकारने उसके कर्तृत्व में कोई भी कसर नहीं छोड़ी ऐसा सिद्ध होता है। शास्त्र में कहा गया है की, राग में जो स्वर बार बार आता है, तथा जिस स्वर को राग में प्रमुखता से लिया जाता है, उस स्वर को वादी स्वर कहते हैं, किंतु इस बंदिश का अध्ययन करने पर जो वादी-संवादी

स्वर सामने आते हैं वह प्राचीन काल से शास्त्र में बताये गये वादी-संवादी से अलग अलग दिखाई देते हैं। शास्त्र में इस राग का वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर षड्ज बताया गया है। किंतु उपरोक्त मात्रावकाश के तत्के से प्रस्तुत भिमपलासी राग में प से नि का अंतर भारतीय संगीत के स्वरसंवाद की दृष्टिसे देखा जाए तो कर्णमधुर नहीं माना गया है, किंतु कमजोर संवादतत्व का बड़ी खूबी से उपयोग प्रस्तुत राग में किया गया है। इससे बंदिश में कही भी राग हानी नहीं दिखाई पड़ती। यह बंदिश राग के सौंदर्य को अंत तक बनाये रखती है। बंदिश में पंचम स्वर का बहुत्व बंदिश का वैशिष्ट्य दिखाता है। वादी संवादी स्वरों को ध्यान में रखते हुए इस बंदिश के अनुसार नीचे दिये गये स्वरों का प्राधान्यक्रम इस प्रकार होगा।

स्वर	मात्रावकाश	मूल्यांकन
पंचम	— 17 ^{1/2}	— प्रधान स्वर
निषाद	— 14 ^{1/2}	— उपप्रधान स्वर
षड्ज	— 10	— साधारण प्रधान स्वर
मध्यम	— 6 ^{1/2}	— साधारण प्रधान स्वर
धैवत	— 5	— साधारण प्रधान स्वर
गांधार	— 4 ^{1/2}	— साधारण प्रधान स्वर
रिषभ	— 2	— अत्य स्वर

बंदिश स्वररचना में अलंकारिता —

भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग गायन करते समय आलाप, बोलआलाप, तान और बोलतान इनके कलात्मक आविष्कार के लिये अलंकारोंका होना बहुत महत्वपूर्ण है। राग भिमपलासी काफी थाट से निर्माण होने कारण

1) प्रथम पंक्ति	—	ग म प नि सां	(आरोही ढंग)
2) द्वितीय पंक्ति	—	मम मगु पप पम पनि निप	(अवरोही ढंग)
3) तृतीय पंक्ति	—	ग म प नि सां रं	(आरोही ढंग)
4) चौथी पंक्ति	—	सानि धप मप गम पनि प—	(अवरोही ढंग)

काफी थाट जन्म राग भिमपलासी की जाती औडव-संपूर्ण होने के कारण इसमें अर्खडित सरल अलंकार का प्रमाण ठीक ठाक है। प्रोफेसर रमणलाल मेहता जी द्वारा आगरा घराने की राग भिमपलासी की इस बंदिश में जो अलंकार प्रयोग किये गये हैं, उससे बंदिश की द्वितीय पंक्ति में अवरोही ढंग की सुंदर तान तयार होती है। उदा. मम मगु पप पम पनि निप

इस तानसे बोलतान की उपज हो सकती है। इसप्रकार अलंकारिता की दृष्टि से अनेकानेक उपज इस बंदिश से उपलब्ध होने से यह बंदिश समृद्ध हुई है।

लयसौंदर्य—

■ प्रस्तुत राग भिमपलासी बंदिश के लिये 16 मात्रा वाले ताल त्रिताल का चयन किया है, जो बंदिश की गती को मध्यलय -दुतलय में बनाये रखती है।

■ "भिमपलासी" नामक इस प्रचलित राग की मध्यलय की बंदिश को लोकप्रिय व सरल ताल-त्रिताल में निबद्ध किया गया है। इस बंदिश को त्रिताल के कुल 3^{3/4} आवर्तनों में रचा गया है, जिसमें से स्थायी 2 तथा अंतरा विभाग को 1^{3/4} (पौने दो) आवर्तनों में रचा गया है। भिमपलासी प्रस्तुत बंदिश की स्थायी का मुखड़ा त्रिताल के 13 वी मात्रा से रचा गया है। किंतु अंतरे का मुखड़ा "सम" से अर्थात् ताल की पहली मात्रा पर विश्रांती लेकर रचा गया है। इस प्रकार स्थायी तथा अंतरा दोनों खंड के मुखड़े त्रिताल की विभिन्न मात्राओं से रचे गये हैं, जो सर्व-सामान्य विषय है।

■ प्रस्तुत बंदिश का उठाव 13 वी मात्रा से शुरु हुवा है। इसलिए इस बंदिश के स्थायी के प्रथम पंक्ति का मात्रा प्रवास 13 वी मात्रा से शुरु होकर 12 वी मात्रा तक संपूर्ण एक आवर्तन का यानी कुल 16 मात्रा का है। जो कि एक सर्वसामान्य तथा सरल मुखड़ा है।

विविध अंगो से बंदिश गाते समय अलंकारिकता जो सजावट के कार्य हेतु प्रयोग की गई है।

ऐसे अंगभूत अलंकार राग भिमपलासी के बंदिश की स्वर रचना में कौनसे है, यह देखेंगे।

■ प्रस्तुत बंदिश की एक विशेषता यह भी है कि, संपूर्ण अंतरा एकसाथ ही गाया जा सकता है अर्थात् अंतरे की पंक्तियों को भिन्न रूप से उसके स्वाभाविक या मूल स्थान से नहीं गाया जा सकता, क्योंकि "ऽआवन केऽ दिनऽ बीत गये ऽऽ है ऽ ऽ निस दिन जीया दुःखऽ ऽऽ पाऽऽऽ" इन शब्दों को प्रथम पंक्तिमें ताल की प्रथम मात्रा से द्वितीय पंक्ति के अंततक अर्थात् बारावी मात्रा तक रचा गया है, जिससे इन पंक्तियों को भिन्न-भिन्न रूपों में पुनरावृत्ति करना या गाना संभव नहीं हो सकता। शेष बंदिश को सीधे व सरल रूप से ताल - अंग से रचा हुआ दिखाई देता है।

■ अंतरे की प्रथम पंक्ति में "ऽ आ व न" तथा द्वितीय पंक्तिमें "ऽ निस दि न" में मूल लय से भिन्न या टेढ़ी लय का आनंद मिलता है, क्योंकि ताल की सम (आघात) वाली जगह पर सीधे - सीधे शब्द न रखते हुए आघात के पश्चात या जिसे हम ऑफ बीट कहते हैं, उस पर शब्द - स्वरों को रखा गया है, जिससे ताल की चाल (लय) में विविधता दिखाई देती है। उस विविध लय से श्रोताओं को एक ही ताल में विभिन्न लय का आनंद प्राप्त होता है।

■ विभिन्न खंड तथा विभिन्न मात्रा से रचित बंदिशें अकसर दिखाई देती हैं। प्रस्तुत राग की मध्यलय के स्थायी तथा अंतरा इन दो विभागों की ताल दृष्टि से तुलना करें तो दोनों विभागों को भले ही करीब-करीब ताल के कुल 2-2 आवर्तनों में रचा गया है, परंतु उन दोनों विभागों के प्रारंभ स्थान भिन्न-भिन्न रखे गये हैं, फिर भी दोनों विभागों के आखिरी शब्दों में अनुरास बिठाते हुए तथा दोनों विभागों के आखिरी "समझाऊँ - पाऊँ" शब्द समान दृष्टि से ताल की 10 से 12 वी मात्रा में रचे गये हैं, जिससे यह कार्य चमत्कारिक व अधिक आनंदप्रद महसूस होता है।

राग भिमपलासी के इस बंदिश का आकृतिबंध करते वक्त इस बंदिश में लयकारी की विविधता दिखाई पड़ती है। लय सौंदर्य दृष्टि से तथा

चलन समानता जैसे कुछ सिद्धांतों के आधार बनाकर इस वर्गीकरण किया गया है।

अब शब्द के मेल-मिलाप से राग भिमपलासी इस गीत के प्रत्येक आवर्तन से तैयार हुये आकृतिबंध देखेंगे।

- 1) प्रथम पंक्ति - अ ज हूँ न आ S S S S S ये S श्या S म S
2) द्वितीय पंक्ति - मो री आ ली कैऽ सेऽ कऽ रुऽ मऽ नऽ स म S झा S ऊँ
3) तृतीय पंक्ति - S आ व न के S दिन S बी त ग ये S S है S
4) चौथी पंक्ति - S निसु दिन जी या दुःखऽ S S पा S

उपरोक्त विश्लेषण से नीचे दिये हुये ताल त्रिताल के चार आकृतिबंध हमारे सामने आते हैं।

स्थायी 1) प्रथम पंक्ति	-	2+1+1+8+4 = 16
2) द्वितीय पंक्ति	-	2+2+2+2+2+6 = 16
अंतरा 3) तृतीय पंक्ति	-	4+2+3+2+3+2 = 16
4) चौथी पंक्ति	-	4+2+3+3 = 12

राग भिमपलासी बंदिश के इस आकृतिबंध से बंदिश का लय सौंदर्य बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। बंदिश में एक भी जोड़ाक्षर न होने कारण उच्चारण के लिए शब्द शुद्ध, सरल और सहज-सुलभ है। भारतीय अभिजात संगीत की आगरा घराने की अनमोल बंदिश को ढुंढकर संकलित किया है, और इन रचनाओंको मौलिक दृष्टि से बंदिश का महत्व जानकर स्वररंजन करके लुप्त होने से मेहताजी ने बचाया है।

सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण -

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग भिमपलासी बंदिश का अब तक काव्य, रचना और लयसौंदर्य इन तीनों स्तर पर चिकित्सक अध्ययन किया है, इसका सारांश निम्नलिखित है।

- 1) स्वर प्राधान्य की दृष्टि से राग भिमपलासी बंदिश का परंपरा से चलते आये वादी-संवादी को इस बंदिश में फाटा दिया गया है।
- 2) भारतीय रागदारी संगीत के ताल त्रिताल पद की दृष्टि से भिमपलासी राग की प्रकृति और बंदिश की गति के अनुरूप शुद्ध व सरल भावपूर्ण बोलों का चयन किया।
- 3) उठाव की दृष्टि से राग भिमपलासी बंदिश की स्थायी की शुरुआत ताल त्रिताल मध्यलय की 13 वी मात्रा से तथा अंतरे की शुरुवात सम पर विश्रंती लेकर की गई है। बंदिश का उठाव रोचक और वैशिष्ट्यपूर्ण तथा अलौकिक आनंद देकर जाता है।
- 4) स्वर की दृष्टि से भिमपलासी राग के गु नि कोमल स्वर और राग का शुद्ध प्रयोग तथा मात्राओं की समुचित भरावट का ध्यान रखकर नई संकल्पना दि है।
- 5) ताल त्रिताल का भिमपलासी राग की बंदिश में गती के अनुरूप चयन किया गया है, जिस कारण विभिन्न भाव की उत्पत्ति होकर बंदिश का सौंदर्य खुलकर सुंदर प्रतीत होता है।
- 6) शास्त्रीय संगीत के इस रागदारी बंदिश का ताल त्रिताल मध्यलय में चलना अद्वितीय और सुंदर लगता है।
- 7) सांगीतिक दृष्टि से देखा जाये, तो राग भिमपलासी बंदिश का काव्य उत्तम दर्जे का है।
- 8) राग का भाव सौंदर्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, स्थाई और अंतरा में विरह भावना, सुगम और उच्चारण के लिए सुलभ शब्दयोजना इन सभी गुणों से परिपूर्ण ऐसी यह बंदिश है।
- 9) राग की स्वर संगति, राग की प्रकृति, आरोही अवरोही वृत्ति यह बातें बंदिश में मौजूद है।

राग भिमपलासी बंदिश के अंतर्गत आनेवाले लयसौंदर्य चार प्रकार के लय सौंदर्य के विभिन्नता से प्रकट होते हैं। इस वैशिष्ट्यपूर्ण बंदिश की 3^{3/4} पंक्तियों से प्रयुक्त होने वाले ताल त्रिताल के सभी आकृतिबंध श्रोताओं को आकर्षित करते हैं।

तात्पर्य - हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बंदिशों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत तेजस्वी ऐसा राग भिमपलासी बंदिश का सौंदर्य भाव है। यह एक उच्च कोटि की स्वराभ्यास की साक्ष देनेवाली अनुशासित बंदिश है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1) मेहता रमणलाल (द्वितीय आवृत्ति मार्च 1993), प्रकाशक-महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडौदा.
- 2) शर्मा डॉ.नीरा (2014), अष्टछाप संगीत एक विश्लेषण, नवजीवन पब्लिकेशन. पृष्ठ क्र. 12
- 3) रानडे अशोक दा. (2006), हिंदुस्तानी संगीत, प्रकाशक संचालक, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, वसंत कुंज, नई दिल्ली. पृष्ठ क्र. 12
- 4) रानडे डॉ. अशोक (2010), मला भावलेले संगीतकार, राजहंस प्रकाशन, पुणे. पृष्ठ क्र. 156
- 5) रानडे श्री. अशोक पुणे, नादयात्रा: पृष्ठ क्र. 137
- 6) शर्मा डॉ जया (2012), पंडित भातखंडे के ग्रंथों का संगीत-शिक्षण में योगदान, कनिष्क पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली. पृष्ठ क्र. 15
- 7) रायचौधरी विमलाकांत (2010), भारतीय संगीत कोश, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ क्र. 231
- 8) वीर राम अवतार (2006), भारतीय संगीत का इतिहास, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली. पृष्ठ क्र. 45
- 9) व्यास पं.मदनलाल (2005), भारतीय संगीत के प्रमुख स्तंभ, क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 136
- 10) शबनम (2002), भारतीय संगीत में अलंकार, संजय प्रकाशन, दिल्ली. पृष्ठ क्र. 21
- 11) रानी डॉ. भावना (2011), शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता में सांगीतिक संस्थाओं का महत्व, संजय प्रकाशन, दिल्ली. पृष्ठ क्र. 21
- 12) शर्मा डॉ. टीना (2016), संगीत और ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्र, कनिष्क पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली. पृष्ठ क्र.27
- 13) राजे सौ. सुरुची संजय (2012), संगीतशास्त्र परिचय, विजय प्रकाशन, सीताबर्डी नागपुर. पृष्ठ क्र. 17